

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№9

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 135 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-sentyabrda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Postdan xaridgacha: influenser va ilg'or veb-ilova (PWA – progressive web app)ning chakana sotuvga real ta'siri	14
Abdulaziz Madjidov	
Ta'lim xizmatlari bozori samaradorligini oshirishda ta'lim klasterlarining roli	22
Imamova Nilufar Asamutdinovna	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda marketingning tovar strategiyasidan foydalanish holati.....	29
Xidirov Sherzod Olimovich	
O'zbekistonda moliyaviy savodxonlikni institutsionallashtirish: NFIS, Finlit.uz va ta'lim islohotlari	34
Irgashev Anvar Farxodovich	
Moslashuvchan menejment tizimlarini yashil iqtisodiyotga integratsiyalash tasnifi	39
Umarov Bezzod Batirovich	
Qishloq xo'jaligida innovatsion marketing strategiyasini ishlab chiqish.....	43
Sheraliev Axror Sodiqovich	
O'zbekiston Respublikasida moliyaviy bank xizmatlarini rivojlantirishning tendensiyalari, undan samarali foydalanish imkoniyatlari va konseptual jihatlari	48
Roziqov Behzod Bahrom o'g'li	
Metallurgiya korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish chet el tajribasi	54
Abdullayeva Matluba Nematovna	
Исследование связи между восприятием изменения климата и внедрением устойчивых методов ведения сельского хозяйства в Узбекистане	59
Светлана Ражабова, Бахром Миркасимов	
Surxondaryo viloyati qishloq xo'jalik tarmog'ini barqaror rivojlantirishni iqtisodiy-ekologik modellari	68
Abdug'aniyev Otobek Allajonovich, Xo'jamqulov Bekzod Turdaliyevich	
Milliy iqtisodiyotda real sektor salmog'i va uning o'zgarish tendensiyalari	75
Mambetjanov Qahramon Qurbandurdievich, Isoilova Muhabbat Rustamjon qizi	
Qo'shilgan qiymatni soliqqa tortish uslubiyoti: xususiyatlari, vazifalari va muammolari	89
Xaitov Shuxrat Sharipboyevich	
Kognitiv yondashuv asosida tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalari grammatik va diskursiv kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy modeli va pedagogik texnologiyasi.....	94
Dadadjanova Feruza Muhammadjusupovna	
Transport tizimining rivojlanishi milliy iqtisodiy o'sishining asosi sifatida	98
Narziyev Umidjon Baxrillayevich	
Loyiha risklarini aniqlashda zamonaviy usullar va ularning samaradorligi.....	105
Marufhanov Davron Xasanovich	
Современные методы управления на железнодорожном транспорте в процессе трансформации системы.....	109
Кушакова Мамура Наримановна	
Финансовые механизмы и модели менеджмента в развитии устойчивой экономики транспортных компаний	115
Шарапова Гулчебра Рустамовна	
Kasbiy ta'limda o'quvchilarning raqamli kompetensiyasini shakllantirish va baholashning innovatsion yondashuvlari	120
Maxkamova Zuhra Tursunpulotovna	
Audit ishi sifati darajasini oshirish yo'nalishlari.....	124
Qushmatov Otaxon Qurbonaliyevich	

Erkin iqtisodiy zonalarda investitsiya loyihalarini moliyalashtirishning nazariy va amaliy asoslari.....	131
Yuldashev Baxtiyor Gayradjonovich	

shuni ko'rsatadiki, erkin iqtisodiy zonalarning muvaffaqiyati ko'p hollarda ularning moliyalashtirish tizimining qanchalik mustahkam tashkil etilganligiga bog'liq.

Misol tariqasida, Birlashgan Arab Amirliklaridagi Jebel Ali erkin zonasi xalqaro obligatsiyalar emissiyasi va xorijiy bank kreditlari orqali yirik infratuzilma loyihalarini moliyalashtirib, butun Yaqin Sharqda eng muhim logistika markaziga aylangan. Xitoyning Shenzhen maxsus iqtisodiy zonasi esa dastlab davlat banklari kreditlariga asoslangan bo'lsa-da, keyinchalik kapital bozorlari bilan integratsiya qilish orqali global investorlarni jalb eta oldi. Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida esa strukturaviy fondlar va davlat-xususiy sheriklik mexanizmlaridan samarali foydalanilgan bo'lib, bu zonalarni xalqaro ishlab chiqarish zanjirlariga integratsiyalashishiga xizmat qilgan.

O'zbekiston sharoitida ham erkin iqtisodiy zonalar sanoatning modernizatsiyasi, hududiy rivojlanish va eksport hajmining oshirilishida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Lekin hozirgi moliyalashtirish tizimi asosan davlat byudjeti mablag'lari va tijorat banklari kreditlariga tayanadi. Bu esa uzoq muddatli barqarorlik va investorlar uchun yetarli kafolat bermaydi. Shu bois, moliyalashtirish tizimini mustahkamlash maqsadida xalqaro tajribada keng qo'llaniladigan vositalarni – loyiha moliyasi, davlat-xususiy sheriklik, yashil obligatsiyalar, sukuk va boshqa islomiy moliya vositalari, shuningdek raqamli moliyalashtirish platformalarini joriy etish zarur.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Erkin iqtisodiy zonalarda investitsiya loyihalarini moliyalashtirish tizimini mustahkamlash masalasi xalqaro miqyosda turli nazariy va amaliy yondashuvlarda ko'rib chiqilgan. Jahon banki va BMTning iqtisodiy komissiyalari tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ta'kidlanishicha, erkin iqtisodiy zonalarning samaradorligi ularning moliyaviy infratuzilmasining sifatiga bevosita bog'liqdir [1]. Bu yondashuvga ko'ra, zonalarda investitsiya loyihalarini faqat imtiyozlar orqali emas, balki barqaror moliyaviy ekotizimni shakllantirish orqali qo'llab-quvvatlash zarur.

Stiglitz va Weiss tomonidan ishlab chiqilgan kredit bozorlaridagi nomukammallik nazariyasi erkin iqtisodiy zonalarda moliyalashtirish tizimini mustahkamlashning yana bir muhim jihatini ochib beradi. Ularning fikricha, informatsion nomutanosiblik va yuqori risklar sababli tijorat banklari ko'p hollarda innovatsion loyihalarni kreditlashdan tiyladi [2]. Shu nuqtai nazardan, erkin iqtisodiy zonalarda davlatning kafolatlari, xalqaro moliya institutlarining qo'llab-quvvatlashi hamda aralash moliyalashtirish mexanizmlari muhim ahamiyat kasb etadi.

Rodrik tomonidan ishlab chiqilgan industrial siyosat konsepsiyasi ham erkin iqtisodiy zonalarga tatbiq etilishi mumkin. Unga ko'ra, davlat iqtisodiy rivojlanish jarayonida faqat qo'llab-quvvatlovchi emas, balki koordinatsiya qiluvchi institut sifatida ham faoliyat yuritishi zarur [3]. Shu asosda, zonalardagi investitsiya loyihalarini moliyalashtirishda davlat-xususiy sheriklik, suveren jamg'armalar ishtiroki va innovatsion moliyaviy vositalar uyg'un holda qo'llanishi kerak.

Amartya Sen tomonidan ishlab chiqilgan rivojlanishning "imkoniyatlar nazariyasi" ham zonalar faoliyati bilan bevosita bog'liq. Unga ko'ra, iqtisodiy siyosat faqat moliyaviy oqimlarni boshqarishga emas, balki odamlar va korxonalar uchun imkoniyatlar doirasini kengaytirishga qaratilishi zarur [4]. Bu yondashuv erkin iqtisodiy zonalarda kichik va o'rta biznes subyektlariga moliyaviy resurslarga teng kirish imkoniyatini yaratish orqali zonalarning ijtimoiy samaradorligini oshirish mumkinligini ko'rsatadi.

Shuningdek, UNCTAD tomonidan chop etilgan so'nggi yillik hisobotlarda erkin iqtisodiy zonalarning istiqboli bevosita yashil moliya va barqaror rivojlanish tamoyillariga moslashuvchanlik darajasiga bog'liq ekani qayd etilgan [5]. Yashil obligatsiyalar, barqarorlikka yo'naltirilgan investitsiya fondlari va ijtimoiy mas'uliyatli moliyaviy instrumentlar zonalarda investitsiya loyihalarini moliyalashtirishda tobora muhim o'rin egallamoqda.

Nobel mukofoti sohibi Ostromning institutsional boshqaruvga oid ishlari esa zonalarda moliyalashtirish tizimini mustahkamlash uchun ko'p darajali boshqaruv va manfaatdor tomonlar hamkorligini muhim omil sifatida ko'rsatadi [6]. Shu asosda, zonalarning moliyaviy samaradorligi nafaqat markaziy hukumat siyosatiga, balki mahalliy hokimiyat, xususiy sektor va xalqaro hamkorlar o'rtasidagi barqaror muloqotga ham bog'liqdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot erkin iqtisodiy zonalarda investitsiya loyihalarini moliyalashtirishning nazariy va amaliy asoslarini tahlil qilishga qaratilgan. Metodologik asos sifatida qiyosiy tahlil, tizimli yondashuv va iqtisodiy-statistik usullar qo'llanildi. Xalqaro tajriba – BAA'dagi Jebel Ali, Xitoyning Shenzhen va Yevropa Ittifoqi erkin zonalari faoliyati – O'zbekiston sharoitidagi mavjud moliyalashtirish amaliyoti bilan solishtirildi. Normativ-huquqiy manbalar, Prezident farmon va qarorlari, Jahon banki va UNCTAD hisobotlari, shuningdek, milliy va xorijiy olimlar tadqiqotlari asosiy axborot bazasini tashkil etdi. Amaliy qismda tijorat banklari, xalqaro moliya institutlari va davlat-xususiy sheriklik loyihalari moliyaviy mexanizmlari o'rganildi. Tadqiqot metodologiyasi natijalar asosida zonalarda barqaror moliyalashtirishni ta'minlash bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Erkin iqtisodiy zonalarda investitsiya loyihalarini samarali moliyalashtirish tizimini mustahkamlash masalasi nafaqat iqtisodiy resurslarni jalb qilish bilan, balki ularni oqilona boshqarish, xavflarni kamaytirish va xalqaro standartlarga moslashtirish bilan ham chambarchas bog'liqdir. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, samarali moliyalashtirish tizimi bir nechta ustunlarga tayangan bo'lishi kerak.

1-jadval. Erkin iqtisodiy zonalarda moliyalashtirish tizimini mustahkamlashning asosiy yo'nalishlari

Yo'nalish	Mazmuni	Kutilayotgan natijalar
Institutsional islohotlar	Huquqiy bazani mustahkamlash, investor huquqlarini kafolatlash, shaffof boshqaruv	Investorlar ishonchini oshirish, siyosiy va huquqiy risklarning kamayishi
Diversifikatsiyalangan moliya	Davlat byudjeti, loyiha moliyasi, PPP, obligatsiyalar va sukuk uyg'unligi	Uzoq muddatli resurslar jalb qilinishi, moliyaviy barqarorlikning ortishi
Xalqaro institutlar bilan hamkorlik	Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki, Islom taraqqiyot banki, MIGA va boshqa tashkilotlar	Siyosiy risklarni kamaytirish, kafolatlar orqali xususiy kapitalni jalb qilish
Yashil moliya	Yashil obligatsiyalar, ESG standartlari, barqaror moliyaviy fondlar	Ekologik barqarorlikni ta'minlash, global investorlar uchun jozibadorlikni oshirish
Raqamli texnologiyalar	Fintech, blockchain, crowdfunding va raqamli kredit platformalari	Kichik va o'rta biznes uchun moliyaviy imkoniyatlarni kengaytirish, shaffoflikni oshirish

Manba: muallif tomonidan tayyorlandi

1-jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, moliyalashtirish tizimini mustahkamlash faqatgina davlat mablag'lari bilan cheklanib qolmasdan, balki turli moliyaviy vositalarni birgalikda qo'llash orqali amalga oshirilishi mumkin. Institutsional kafolatlar investorlar uchun asosiy talabdir, chunki ular moliyaviy resurslar oqimini bevosita belgilaydi. Diversifikatsiyalangan moliya manbalari esa fiskal bosimni kamaytirib, uzoq muddatli investitsiyalarning barqarorligini ta'minlaydi. Xalqaro institutlar risklarni pasaytiruvchi kafolatlari bilan xususiy sarmoyadorlarni jalb etadi. Yashil moliya global investorlar uchun tobora muhim bo'lib, zonalarni ekologik jihatdan raqobatbardosh qiladi. Raqamli texnologiyalar esa kichik biznes subyektlari uchun moliyaviy kirish imkoniyatlarini kengaytirib, tizimni yanada inklyuziv qiladi.

2-jadval. Xorijiy tajribada moliyalashtirish tizimini mustahkamlash amaliyoti

Mamlakat / Mintaqa	Moliyalashtirish yondashuvi	Asosiy saboqlar
Singapur	Suveren jamg'arma (Temasek) va davlat-xususiy sheriklik asosida moliyalashtirish	Moliyaviy mustaqillik, uzoq muddatli barqaror kapital oqimi, innovatsion sohalarni rivojlantirish
Janubiy Koreya	Texnopark va maxsus zonalarda davlatning dastlabki moliyaviy qo'llab-quvvatlashi, keyinchalik xususiy sektor va kapital bozorlarining integratsiyasi	Bosqichma-bosqich moliyalashtirish modeli, davlatning koordinatsion roli muhim
Turkiya	Erkin zonalarda eksportga yo'naltirilgan ishlab chiqarishni sukuk va boshqa islomiy moliyaviy vositalar orqali qo'llab-quvvatlash	Islomiy moliya investorlar bazasini kengaytirib, hududiy kapital oqimini jalb etadi
Chili	Erkin savdo zonalarda xalqaro tashkilotlar, xususan IBRD va CAF orqali aralash moliyalashtirish mexanizmlari	Xalqaro hamkorlik siyosiy risklarni kamaytirib, uzoq muddatli barqarorlikni ta'minlaydi

Manba: muallif tomonidan tayyorlandi

Xorijiy tajribalar shuni ko'rsatadiki, erkin iqtisodiy zonalarda moliyalashtirish tizimini mustahkamlash bir xil modelga asoslanmaydi, balki mamlakatning o'ziga xos sharoitlari va strategik maqsadlariga moslashtiriladi. Singapur tajribasi davlatning suveren jamg'armasi orqali moliyaviy mustaqillikka erishish mumkinligini ko'rsatadi. Janubiy Koreya tajribasi esa bosqichma-bosqich yondashuv – ya'ni davlatning dastlabki qo'llab-quvvatlashi va keyinchalik xususiy sektorning yetakchi bo'lishi – samarali ekanini namoyon etadi. Turkiya erkin zonalarda islomiy moliyadan foydalanib, mintaqaviy investitsiya oqimlarini jalb etmoqda. Chili esa xalqaro

moliya institutlari bilan hamkorlik qilish orqali siyosiy va moliyaviy risklarni kamaytirib, eksportga yo'naltirilgan loyihalarni barqaror moliyalashtirmoqda.

Takliflar

Erkin iqtisodiy zonalarda investitsiya loyihalarini moliyalashtirish tizimini mustahkamlash uchun bir nechta strategik yondashuvlarni amalga oshirish zarur. Birinchidan, moliyaviy tizimni institutsional jihatdan takomillashtirish lozim: aniq huquqiy kafolatlar, mustaqil sud-huquq mexanizmlari va shaffof hisobot tizimlari yaratilsa, investorlar uchun barqaror muhit vujudga keladi. Ikkinchidan, moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish zarur, ya'ni davlat byudjeti va tijorat banklari kreditlariga tayanib qolmasdan, loyiha moliyasi, davlat-xususiy sheriklik, kapital bozoridagi vositalar, sukuk va yashil obligatsiyalardan keng foydalanish maqsadga muvofiq. Uchinchidan, xalqaro moliyaviy institutlar bilan tizimli hamkorlik yo'lga qo'yilishi kerak, chunki ularning siyosiy risklarni kamaytiruvchi kafolatlari va aralash moliyalashtirish mexanizmlari xususiy sarmoyadorlar ishonchini sezilarli darajada oshiradi. To'rtinchidan, barqaror rivojlanish tamoyillariga asoslangan moliyalashtirish vositalari – yashil obligatsiyalar, ESG standartlari va ijtimoiy mas'uliyatli investitsiyalarni joriy etish zonalarining global investorlar uchun jozibadorligini oshiradi. Nihoyat, raqamli texnologiyalarga asoslangan moliyalashtirish platformalarini rivojlantirish orqali kichik va o'rta biznes subyektlarining moliyaviy resurslarga kirish imkoniyatlari kengaytiriladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, erkin iqtisodiy zonalarda investitsiya loyihalarining muvaffaqiyati moliyaviy tizimning qanchalik mustahkam va barqarorligiga bevosita bog'liqdir. Singapur, Janubiy Koreya, Turkiya va Chilining tajribalari moliyalashtirish manbalarining diversifikatsiyasi, davlat-xususiy sheriklikning samarali ishlashi, islomiy va yashil moliya vositalarining qo'llanilishi zonalarini global miqyosda raqobatbardosh qilganini tasdiqlaydi. O'zbekiston sharoitida esa moliyalashtirish tizimini mustahkamlash orqali erkin iqtisodiy zonalar nafaqat sanoat modernizatsiyasi va eksport salohiyatini oshirishga, balki xalqaro moliya tizimiga integratsiyaga, investitsiya muhitining yaxshilanishiga va uzoq muddatli barqaror iqtisodiy o'sishga xizmat qilishi mumkin. Shu boisdan, moliyalashtirish tizimini takomillashtirish O'zbekiston uchun nafaqat iqtisodiy zarurat, balki strategik ustuvor yo'nalishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. World Bank. (2020). Special Economic Zones: An Operational Review. Washington, DC.
2. Stiglitz, J. E., & Weiss, A. (1981). Credit rationing in markets with imperfect information. *American Economic Review*, 71(3), 393–410.
3. Rodrik, D. (2004). Industrial policy for the twenty-first century. Harvard University, John F. Kennedy School of Government Working Paper.
4. Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
5. UNCTAD. (2023). *World Investment Report: Investing in sustainable energy for all*. United Nations.
6. Ostrom, E. (2010). Beyond markets and states: Polycentric governance of complex economic systems. *American Economic Review*, 100(3), 641–672.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
